

A QUESTÃO RACIAL E O PAPEL DE RECURSOS HUMANOS NA INCLUSÃO DOS GRUPOS NÃO HEGEMÔNICOS

RESUMO.

O presente trabalho objetivou analisar a questão racial no Brasil e o papel de Recursos Humanos na inclusão dos grupos não hegemônicos, com recorte na questão racial e a inclusão da população negra no mercado de trabalho através do processo de Recrutamento e Seleção e ações afirmativas nas políticas das empresas, também visou conscientizar os recrutadores no quesito de diminuir o preconceito nas relações sociais e organizacionais, ressaltando estratégias para que o departamento de Recursos Humanos não sustente uma cultura de desigualdade racial e não utilize critérios excludentes em seus processos de seleção de pessoal, pois apesar do aumento do contingente da população negra no país esse cenário não repercutiu nas oportunidades no mercado de trabalho para essa população. Com isso foi analisado empresas que prezam por ações afirmativas e como essas ações ocorrem. A metodologia utilizada nesta pesquisa é caracterizada como descritiva, com método de abordagem qualitativa. Utilizou-se uma pesquisa documental e ao mesmo tempo bibliográfica com levantamento de informações e entrevistas no presente relatório do projeto denominado Raça e Mercado.

Palavras-chave. Recrutamento e seleção, Questão racial, Mercado de trabalho.

ABSTRACT.

The present work aimed to analyze the racial issue in Brazil and the role of Human Resources in the inclusion of non-hegemonic groups, focusing on the racial issue and the inclusion of the black population in the labor market through the process of Recruitment and Selection and affirmative action in company policies, emphasizing strategies so that the Human Resources department does not sustain a culture of racial inequality and does not use exclusionary criteria in its personnel selection processes, because despite the increase in the contingent of the black population in the country, this scenario has not reflected on the opportunities in the labor market for this population. With this in mind, we analyzed companies that value affirmative action and how this action occurs. The methodology used in this research is characterized as descriptive, with a qualitative approach. We used a documental and bibliographic research with information and interviews in this report of the project called Race and Market.

Keywords. Recruitment and selection, Racial issue, Job market.

1. INTRODUÇÃO

Gramsci entendia, de acordo com Portelli (1977), que na sociedade civil, o termo hegemônico é definido por um grupo que tem o controle perante outro grupo social e a sociedade política coroa essa hegemonia, entretanto, o não hegemônico, é um determinado grupo social, que está numa situação de

subordinação com relação a outro grupo. (PORTELLI, 1977). Dentre esse conceito, inclusão dos grupos não hegemônicos nas organizações é fundamental para entendermos que mesmo com a grande representatividade da população negra no Brasil, ainda assim, esse grupo está em desvantagem sobre diversos dados sociais, incluindo o mercado de trabalho. Desde longa data, a população negra foi exilada dos espaços de autoridade, privilégios, governança, e são atualmente vistos negativamente nas organizações. O modernismo organizacional camufla a indiferença racial transferida por comportamentos e atitudes preconceituosa interpessoais. (PACHECO et al, 2014).

Perante essa realidade, o propósito desse artigo foi demonstrar a necessidade de expor as dificuldades encontradas pela população negra para ingressar no mercado de trabalho, além disso, evidenciar o preconceito, discriminação e estereótipos no âmbito organizacional, ademais, ressaltou as táticas utilizadas pelas grandes empresas a fim de diminuir a desigualdade racial e integrar o negro em suas relações sociais e organizacionais e como o pessoal de Recursos Humanos pode ser uma ponte para a inclusão de pessoas negras através de um processo seletivo inclusivo e transparente.

A problematização que orientou a presente pesquisa esteve marcada nas seguintes questões: Como o processo de equidade e inclusão nas respectivas empresas são feitas? Quais são as melhorias? Qual é a visão das organizações e como lidam e trabalham nas aplicações? E quais os desafios dessas políticas? O estudo teve a justificativa tendo em vista a importância do tema, pois mesmo após a promulgação da Lei Áurea, os descendentes dos escravos vivenciam até os dias atuais os frutos da escravidão, uma vez que não foi criada uma política de inserção para os recém libertos no mercado de trabalho e educação (MADEIRA E GOMES, 2018). A história do negro no Brasil após a abolição é trilhada no caminho entre a rua e a favela. Há uma discriminação ocupacional e salarial, que se usa a ideia de que o trabalho do negro não é valho perante os demais, portanto, a população negra no ambiente organizacional é diminuída e exilada de cargos de poder por estereótipo de que não são competentes de realizarem tarefas exigidas pelos cargos (RIBEIRO, 2017).

O tema de inclusão racial nos últimos anos entrou de maneira considerável como pauta organizacional, porém as políticas para incluir negros em cargos de gestão precisa ser discutido e aplicado (CONCEIÇÃO, 2019), o que orienta o interesse pela presente pesquisa, além disso, compreender as políticas e práticas de recrutamento e seleção e desenvolvimento de pessoas negras nos processos seletivos para conseguir um ambiente inclusivo e diverso. A fim de responder as questões fundamentais da pesquisa o presente trabalho objetivou analisar a questão racial e o papel de recursos humanos na inclusão de pessoas negras nas organizações. Por fim, como objetivos específicos da pesquisa pretendeu-se realizar a fundamentação teórica sobre o tema de desigualdade racial; realizar uma pesquisa documental sobre o tema; analisar empresas que prezam por ações afirmativas e expor suas políticas de inclusão e analisar os dados coletados do projeto Raça e Mercado.

2. A PROMULGAÇÃO DA LEI ÁUREA E AS CONSEQUÊNCIAS NO MERCADO DE TRABALHO PARA OS ESCRAVOS NEGROS

Conforme aclarado por Assis (2009), os fatores decisivos para o Decreto da Lei Áurea em 1888 no Brasil, foi marcada pela influência de outros países. A transição de trabalho escravo para livre mercado no Brasil foi delimitada por países que julgava crucial transmitir uma boa imagem na produção de serviços, consequentemente resultaria uma maior drenagem de produtos. Ligado a isso, houve um gradual aumento nas tentativas de fuga, resistência, campanhas sobre a abolição e política de migração europeia.

Mesmo com a libertação dos escravos e alforria, contudo, isso não resultou sua igualdade perante o mercado de trabalho, tendo em vista que, não existia uma preparação e qualificação para poder se ingressar na sociedade, resultando em suas habilidades limitadas, um fato que gerou exclusão social dos libertos, levando a estabilidade dos negros na plebe urbana e rural (HASENBALG, 2005).

Conforme explicado por Monteiro (2012), a promulgação da Lei Áurea não foi seguida por uma política de inserção, desencadeando mão de obra barata, alta taxa de desemprego e subempregos. Esses acontecimentos camuflou e resultou uma ideia distorcida de que somente a “libertação” dos negros fossem suficientes.

As discriminações dos negros encontradas atualmente no mercado de trabalho, foram uma resulta de falta de qualificação e preparo pós abolição e uma imagem errônea que os negros pertencem a uma classe de preguiçosos e malandros, sendo taxados como despreparados, muitas vezes exercendo ocupações indesejáveis, um pensamento influenciado pela escravidão, gerando uma marginalização exclusão desse grupo (MADEIRA E GOMES, 2018).

3. A DESIGUALDADE EDUCACIONAL E A BAIXA PERFORMANCE PROFISSIONAL

A desigualdade econômica e social no Brasil certifica que determinados grupos sociais como jovens, mulheres, pretos e pardos, tem um obstáculo maior ao acesso nas universidades e na isenção no mercado de trabalho (SOUZA et al., 2001; LEMOS; NEVES; RODRIGUES, 2013). Mediante a desigualdade educacional, Hasenbalg (1997, p. 64 *apud* ARAUJO, 2014, p.131) afirma que o sistema educacional brasileiro funciona como um filtro ou peneira referente a oportunidades sociais, ou seja, negros enfrentam maiores dificuldades para se inserir na sociedade em comparação aqueles que possuem melhores condições financeiras.

Ocupando posições menos valorizadas socialmente e economicamente esses grupos encontram-se com maior taxa de desemprego, situações precárias de empregos como trabalhos informais, serviço doméstico, terceirizados, trabalhos em tempo parcial e domiciliar. A precarização do acesso à educação para a classe mais pobre da sociedade composta pela maioria por negros e pardos, conforme explicado por Silva e Goes (2013), é uma das causas pela desigualdade encontrada no mercado de trabalho, afirmando ainda assim, a baixa qualidade para essas classes dificulta os ingressos e a alta performance profissional e consequentemente salários menores.

Segundo Heringer (2002) o melhor caminho para a ascensão da classe social desse grupo é o aumento de nível de escolaridade, possibilitando melhor expectativa e qualidade de vida, independentemente da raça. Toda via, perante a realidade educacional brasileira essa expectativa é dificilmente alcançada, uma vez que, os dados coletados da pesquisa pelo IBGE (2016), aponta que a população com mais de 25 anos ou mais, a despeito de raça ou cor, apenas 51% possuem apenas o nível fundamental completo. Além disso pessoas brancas detêm 2 anos de estudo a mais do que pessoas negras.

Fonte: Adaptada de IBGE (2016)

Gráfico 1 - Distribuição das pessoas de 25 anos ou mais de idade, por cor ou raça, segundo o nível de instrução – Brasil – 2016

De
com

acordo
a

pesquisa e os dados apresentados no Gráfico 1, divulgado pelo IBGE (2016), é evidente a desproporção nos níveis educacionais referente aos negros e brancos, tendo em vista que, o nível mais baixo (sem instrução) para os brancos é 7,3% e em comparação aos negros chega ao dobro de diferença, com 14,7%. Além disso o nível mais alto (superior completo) essa desigualdade é cada vez mais explícita, a população branca tem a porcentagem de 22,2% enquanto a população negra com o mínimo de 8,8%.

Mesmo com a semelhança nos níveis escolares, a população negra tem desvantagem diante aos brancos no mercado de trabalho, levando em consideração a discriminação enfrentada, barreiras sofridas pelo racismo de forma geral, proporcionando uma desigualdade ocupacional, pois a maioria dos cargos superiores são ocupados por brancos. (ARAÚJO, 2014). Nesse contexto, os jovens competem pelos empregos com profissionais mais experientes, pondo-os em desvantagens nas vagas, pois falta experiência, rede de apoio e trocas de vivências (ROCHA, 2008).

4. A BUSCA PELA REPARAÇÃO HISTÓRICA RACIAL NAS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Somente 100 anos após a abolição dos escravos, o Brasil instaurou a Constituição Federal de 1988 que determinava “promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, presente no art. 3º, inciso IV que foram base para os seguintes incisos:

Art.5º, XLI, CF/88 - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

Art. 5º, XLII, CF/88 – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

Art. 7º, XXX, CF/88 - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (BRASIL, 1988).

Sendo assim servindo como base de regime interno e externo, a Constituição Federal de 1988, traz um conceito de sociedade livre, igualitária e democrática, porém traz uma visão do “mito da democracia”, tornando-se um dever imposto pelo Estado o combate da discriminação Racial, desencadeando um sistema jurídico antirracista.

Após a Constituição Federal de 1988, foi criada pela lei 10.678, de 23 de maio de 2003, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPPIR), atualmente nomeada de Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SNPPPIR), que tem o intuito de implementar uma política Nacional de Promoção à Igualdade Racial perante a responsabilidade do Governo Federal.

A SEPPPIR torna-se responsável por fortalecer o protagonismo social de segmentos específicos, garantindo o acesso da população negra e da sociedade em geral a informações e ideias que contribuam para alterar a mentalidade coletiva no que diz respeito ao padrão das relações raciais estabelecidas no Brasil e no mundo (BRASIL, entre 2003 e 2011, p. 0).

Dentre esse contexto se faz necessário a intervenção do governo e a criação de ações afirmativas para que ocorra a equidade racial, Oliven (2007) declara que as ações afirmativas têm o poder de romper barreiras que dificultam os grupos hegemônicos no ingresso no mercado de trabalho, faculdades e cargos de liderança. Já Gomes (2001, p. 6-7), ressalta que ações afirmativas tem como objetivo incitar modificações de ordem psicológica e pedagógica. Diante desse cenário é fundamental a importância da interferência governamental nas relações discriminatórias, pois induz na transformação cultural, pedagógica e psicológica, impletema a diversidade dos grupos hegemônicos nos diversos setores e combate o racismo presente no mercado de trabalho.

5. A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E A POLÍTICA DE INCLUSÃO DE PESSOAS NEGRAS

5.1 A GESTÃO DA DIVERSIDADE NO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Atualmente torna-se inevitável não cogitar em um ambiente organizacional voltado pela diversidade e rica em culturas, pois, se estabelece um fato global que instiga modelos de gestão de pessoas que tipicamente valorizava a cultura organizacional uniforme. O intuito era que o perfil do trabalhador fosse homogêneo, ou seja, não haver distinção, mas a necessidade de especialização dos colaboradores admite cada vez mais um modelo organizacional heterogêneo (CASTRO; PEZARICO; BERNARTT, 2019).

O propósito essencial da gestão da diversidade é gerenciar as relações de trabalho, as condutas de emprego e a composição interna da força de trabalho com finalidade de atrair e reter os talentos entre os grupos chamados não hegemônicos, podendo ser feito através de políticas de recrutamento e seleção de pessoal, políticas de treinamento e por meio de comunicações referente a diversidade cultural no mercado de trabalho. (FLEURY, 2000).

O recrutamento pode ser determinado como um conjunto de técnicas e procedimentos com a finalidade de atrair e reter candidatos qualificados, interessados e com capacidade de preencher cargos dentro de uma organização. O principal objetivo é assegurar que a organização seja capaz de contar com os recursos humanos capacitados, atraindo maior e melhor número de candidatos com competências para executar determinadas funções. O recrutamento ajuda no endomarketing da empresa, construindo uma boa imagem pública favorável, como também, vende a organização como um potencial empregador (FIGUEIRA, 2013; ESPÍNDOLA, 2018).

O processo de seleção começa na escolha de um candidato para preencher a vaga disponível a partir do número de candidatos disponíveis. A finalidade do recrutamento é atrair candidatos que obtêm exigências do cargo a ser preenchido e a responsabilidade de seleção é realizar a escolha daquele que possui maiores possibilidade de ajustar-se ao cargo. (ESPÍNDOLA, 2018). A seleção por competência está entre os métodos mais adotados e eficientes na avaliação do perfil profissional, primeiro é fundamental uma listagem de perfil e competências necessárias para o cargo e partir disso elaborar dinâmicas, entrevista individual com foco nas competências (FIGUEIRA, 2013).

O termo *Shorlist* é a definição da lista dos candidatos finalistas e é encaminhada pelo RH para os gestores para realizarem a entrevista final, essa lista é composto por 3 candidatos, porém pode variar de acordo com a complexidade da vaga, ao que diz a respeito do pipeline, é um dialeto utilizado pela área de Recrutamento e Seleção e é utilizado como banco de candidatos adequados a ocuparem uma vaga na empresa. (PROENÇA, 2014)

O recrutamento e currículo às cegas denominado de *blind CV*, é uma prática exercida por muitas empresas europeias que induz a diversidade no ambiente organizacional, porém é recente e está começando a ser implementado no Brasil. Os dados dos candidatos são omitidos, como: sexo, nacionalidade, endereço, idade, estado civil, entre outros, esse método é uma forma de evitar possíveis preconceitos dos recrutadores. A tática possibilita que o recrutador desdenha o viés inconsciente presente nas seleções, sendo que, as informações pessoais são capazes de influenciar na escolha do candidato para preencher a vaga (MIGLIOLLI, 2018).

O viés inconsciente é caracterizado como preferências não conscientes de um indivíduo e que influenciam em suas atitudes, julgamentos e percepções, dando benefícios à um determinado espectro, por exemplo, o favorecimento de raça ou gênero na contratação de um cargo. Existem vários tipos de possibilidades e podem abranger tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Não há a possibilidade de extinguir completamente os vieses inconscientes, contudo, o reconhecimento da existência deles podem ajudar o indivíduo a tomar melhores decisões e ser menos preconceituoso. Na organização, os vieses se espelham e repetem nas contratações e promoções, sucedendo em equipes com perfis similares em diferentes empresas. Na realidade existe um histórico em que líderes são homens e brancos, uma vez que, líderes escolhem seus semelhantes em promoções na empresa nos cargos mais altos. Consistentemente transformar o inconsciente em consciente é indispensável para lidar com as diferenças e inovação (ONU MULHERES, 2016).

As empresas estão aplicando em projetos para diversificar sua força de trabalho por meio de políticas de recrutamento e seleção de pessoal, focando em questões de gênero, raça, mais mulheres e negros para equilibrar seu quadro de funcionários (FLEURY, 2000). Ao incluir e selecionar esse perfil de colaborador, as empresas estão atendendo suas necessidades, cumprindo seu papel social e ao mesmo tempo proporcionando a evolução da sociedade. Em suma o processo de recrutamento e seleção deve incluir práticas da diversidade como forma de demonstrar a importância da responsabilidade social (MIGLIOLLI, 2018).

5.2 POLÍTICA DE INCLUSÃO DE PESSOAS NEGRAS

Atualmente há um aumento de debates ao que se refere a sexualidade, gênero e raça, por exemplo, é viável compreender a gradativa transformação de discursos antes pertencentes a uma única classe, porém, é válido ressaltar a existência de nuances interseccionais na diversidade e inclusão, conforme dados apontados pelo Instituto Ethos (2016), sendo possível relatar dados que mostram que mulheres brancas ocupam 13,6% dos cargos executivos no país, ao contrário das pessoas negras que totaliza 4,7% dos cargos executivos das 500 maiores empresas brasileiras.

Tais fatos ainda perpetuam com a escassez de pesquisas na área. Segundo Conceição (2009), a argumentação quanto a diversidade e inclusão de negros organizacional é escassa, não há muitos materiais a respeito do recorte racial, porém, há materiais referente a negação das questões raciais, principalmente ao analisar a pequena quantidade de conteúdo presente sobre o assunto. Em relação a implementação de políticas afirmativas os números ainda são baixos no que concerne a inclusão de colaboradores negros na organização nas empresas brasileiras, principalmente em cargos de liderança. Dentre essa questão, a política de práticas de inclusão desses profissionais na organização é um elemento complexo, em vista que, a ideologia da democracia racial brasileira camufla o preconceito e entra em conflito com a ideologia da gestão da diversidade, (ALVES; GALEÃO; SILVA, 2004).

No contexto brasileiro há uma resistência ao se pensar em políticas de inclusão para colaboradores negros em ambientes corporativos, essa resistência é uma das causas que as empresas têm dificuldade para implementar essas políticas em sua cultura organizacional. Conforme aclamado por Gonçalves, Espejo, Altoé e Voese (2016), no Brasil, um dos maiores problemas da gestão da diversidade é o disfarce das tensões raciais ao considerar que o Brasil é um país que vive em harmonia na

convivência entre negros, brancos e índios, sendo assim, o mito da democracia racial não é invisível na sociedade, mas também no âmbito organizacional.

Dessa maneira, o departamento de Recursos Humanos deve-se atentar as práticas de ações afirmativas dentro das organizações, pois possibilita maiores oportunidades para o ingresso da população negra, como também, garante uma cultura organizacional diversa e um melhoramento para a sociedade em geral. Ressaltado por Macalli *et al*, (2015) a sociedade tem relutância em lidar com o que difere da normalidade no contexto social onde estão inseridas, dessa forma, para que uma organização consiga de fato um ambiente de harmonia, se faz necessário que haja interação entre os demais.

6. METODOLOGIA DA PESQUISA

6.1 CLASSIFICAÇÃO DO ESTUDO

O tipo de pesquisa utilizada foi a pesquisa qualitativa que segundo Tuzzo e Braga (2016), sugere que a pesquisa qualitativa oferece ao pesquisador um vasto campo de possibilidades investigativas, não se apresenta uma proposta rigorosamente estruturada. Para entender o racismo de maneira mais profunda, esse tipo de análise tornou-se mais adequado para compreender o fenômeno social estudado.

A pesquisa classifica como descritiva em que “o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir neles” em relação ao censo e dados apresentados pelas empresas (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 52). Além disso, ela também tem a classificação de exploratória no que tange às respostas abertas apresentadas pelos entrevistados quanto as políticas de inclusão racial em suas empresas (PRODANOV; FREITAS, 2013).

O estudo terá ênfase na observação e estudo documental na qual “a análise documental busca identificar informações factuais nos documentos a partir de questões e hipóteses de interesse” (CAULLEY *apud* LÜDKE e ANDRE, 1986:38) ao mesmo tempo pesquisa bibliográfica segundo Marconi e Lakatos (2003), pois há cruzamento de informações de pesquisas já realizadas nas empresas entrevistadas no evento.

6.2 PROCEDIMENTOS E COLETA E REGISTRO DE DADOS

Os dados obtidos foram a partir de fontes secundárias segundo Marconi e Lakatos (2003), é denominada por fontes secundárias todo material teórico já exposto publicamente em relação ao tema em estudo, como livros, revistas, teses, monografias, jornais, relatórios, entre outros.

Como fonte de dados secundários foi levantado documento como relatório, originado por um projeto denominado Raça e Mercado, co-realizado desde 2019 pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV EAESP), Pretahub, Feira Preta, Afrobusiness, Diáspora.Black e Movimento Black Money, que tem o objetivo:

“promover o debate sobre o papel das empresas no processo de equidade racial, questão importante para compreender melhor a inserção do empreendedor negro no ecossistema das empresas e a relação de consumo e mercado.” (RAÇA E MERCADO, 2020)

O levantamento de dados da pesquisa documental no presente relatório Raça e Mercado (2020) divulgadas pelas empresas participantes do evento, procurou-se coletar as informações, censo, pesquisas e procedimentos adotados pelas empresas, como processos de equidade é feito; quais as melhorias; qual é a visão das respectivas organizações e como lidam e trabalham nas aplicações e os desafios dessas políticas.

6.3 UNIVERSO, AMOSTRA E SUJEITOS

Para a efeito do estudo da pesquisa foi analisado o relatório realizado em 2019 e publicado em 2020. Tendo a principal fonte a entrevista e levantamento de dados da Organização não-governamental Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), as empresas privadas Visa e Itaú e a Associação dos investidores sociais do Brasil (GIFE). Será feita uma breve análise como elas trabalham na melhoria e na participação do negro no mercado de trabalho. Foram escolhidas as organizações no debate, pois possuem ações afirmativas nos processos políticos da empresa. (RAÇA E MERCADO, 2020)

A entrevista descrita no presente relatório Raça e Mercado (2020), abordou questões como essas empresas vem trabalhando; como essa inclusão racial tem sido feita; quais posições os profissionais negros estão inseridos; como essas empresas analisam essa cadeia produtiva.

A próxima fase do trabalho é a apresentar, de forma sucinta, as empresas bem como suas atribuições, visões e como elas trabalham no processo de equidade racial. Depois de descrever a empresa e apresentar as suas soluções, os dados foram coletados e processados de forma analítica para gerar os resultados. Com base na análise, foi levantado quais seriam as propostas de melhorias internas juntamente com os stakeholders para que o processo de equidade tenha ênfase nas organizações. (RAÇA E MERCADO, 2020)

6.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO

A metodologia em questão possui algumas limitações como a fonte das informações. Apesar das informações prestadas pelas empresas Visa e Itaú quanto suas ações e políticas nas organizações, o método de entrevistas possui limitações como a dúvida quanto à veracidade das informações prestada, por exemplo, se suas ações afirmativas ocorrem e funcionam de fato.

Para Gil (1991) a percepção do método é subjetiva, o que pode resultar em dados distorcidos. Há muita diferença entre o que as pessoas fazem e o que elas dizem a esse respeito.

7. RESULTADO E DISCURSÃO

A Organização CEERT “é uma organização não governamental que produz conhecimento, desenvolve e executa projetos voltados para a promoção da igualdade de raça e gênero” (CEERT). Um dado levantado pelo CEERT no Encontro Raça e Mercado (2020) e divulgado no relatório, é o censo realizado junto aos maiores escritórios de advocacia com intuito de mapear a quantidade de pessoas

negras em diversos cargos nas empresas de advocacia, foi identificado que candidatos negros tem acesso a vagas pelos sites e candidatos brancos através de indicação, expressando a desigualdade racial, uma vez que a presença de negros nessa área é rara. (RAÇA E MERCADO, 2020)

O levantamento do dado mostra a importância de reduzir o peso das indicações pessoais no processo seletivo, bem como dar relevância nas ações afirmativas para a seleção de negros e haver mais negros na tomada de decisão, no entanto, o censo enfatizado expressa o que foi constatado por Silva e Silva (2014), que diz: “pode-se verificar que a presença da população negra é muito mais reduzida em carreiras mais valorizadas, especialmente as de nível superior, e que oferecem melhor remuneração.” (SILVA; SILVA, 2014, p. 09)

Além disso, a CEERT juntamente com o Instituto Ethos, trabalham com a Coalização empresarial, possuem 70 empresas signatárias, tendo a finalidade o levantamento de ações que colaborem pela equidade racial e gênero; enfatizam a importância não só das empresas trabalharem internamente, mas também externamente com seus stakeholders, bem como a importância das políticas de ações afirmativas contar com a desburocratização de processos, ações afirmativas e políticas internas e externas precisam contar com o apoio das áreas de compliance e governança. Ainda assim, a CEERT tem um papel importante na modificação da Cultura Organizacional das organizações impactando diretamente na empregabilidade.

A associação GIFE também promove campanhas afirmativas junto as empresas associadas atuando com agenda de equidade racial, realiza alocação de recursos em políticas com foco na redução da desigualdade racial internamente. A GIFE se atenta mais aos candidatos negros nos processos seletivos, além disso atua um olhar afirmativo nos processos de equidade, promovendo oportunidades e diminuindo privilégios. (RAÇA E MERCADO, 2020)

O banco Itaú aborda no encontro Raça e Mercado (2020), como organização realiza semanas da diversidade, motivando os 340 funcionários negros se organizarem para criar grupos, enquanto ao processo seletivo, o banco criou maneiras dos candidatos negros passarem nos processos seletivos, fazendo um processo de racialização dos cargos de alta gestão, pensando em como comunicar com pessoas negras, o Itaú contratou coletivos periféricos para que as informações chegassem até o público alvo, além do mais o investimento de materias de capacitação junto com entidades tem tenham pautas raciais. Por outro lado, a empresa Visa retratou no Raça e Mercado (2020) que a organização trabalha com a inclusão global e no Brasil isso está sendo implementado aos poucos, um dos objetivos é capacitar profissionais negros e identificar suas maiores potências, assim dando suporte e acolhimento a esses profissionais. Os próximos passos recomendados e apontados no evento do Raça e Mercado para melhorar e continuar implantação de ações afirmativas na Organização, são:

1. Estrutura interna: a criação de comitês internos com intuito de contribuir com ações afirmativas, reduzir desigualdades e incluir os negros em todos os níveis e com todos os stakeholders.
Local de Fala nas empresas: é preciso haver uma discussão heterogênea, ou seja, não sobrecarregar o colaborador negro como o único responsável pela pauta e sim todos estarem envolvidos.
2. Stakeholders: ocorrer no processo seletivo ações afirmativas, nesses casos não haver processo seletivo neutro, pois há uma grande dificuldade da isenção do negro no

mercado de trabalho, além disso, valorizar políticas de acesso e inclusão, como tornar mais fácil esses processos. As políticas internas e externas precisam estar conectadas com as áreas de compliance e governança. (RAÇA E MERCADO, 2020)

Assim, diante dos resultados encontrados, é possível concluir que as Organizações entrevistadas no presente relatório utilizam políticas e ações afirmativas tanto internamente como externamente por meio de incluir a população negra no mercado de trabalho e nas empresas, sendo assim, o papel de Recursos Humanos na inclusão desse grupo não hegemônico é um processo seletivo inclusivo e transparente, trabalhando não somente internamente e também extremamente junto com seus stakeholders; identificar as potências e capacitar esses profissionais, além de dar suporte e acolhimento contando com a ajuda das áreas de compliance e governança.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo inicial do artigo foi identificar a questão racial no Brasil e o papel de Recursos Humanos na inclusão dos grupos não hegemônicos, com o recorte na questão racial e a inclusão da população negra no mercado de trabalho através do processo de recrutamento e seleção e ações afirmativas nas políticas das empresas. Dados mencionados no presente artigo relatam a disparidade pelos negros em vários âmbitos, principalmente nos âmbitos educacionais e profissional, relevando não só um problema enfrentado pela população, mas sim pelas políticas públicas, no mercado de trabalho e empresas prezando por ações afirmativas. Para chegar ao objetivo foi necessário um agrupamento de referencial teórico que diz a respeito do negro no mercado de trabalho, além do mais exibir informações pós-escravidão e as consequências no mercado de trabalho; dessemelhança em índices educacionais ocasionando a baixa performance educacional, entre outros fatores, ademais a Constituição Federal de 1988 e a lei 10.678 que dispõe a política Nacional de Promoção à Igualdade Racial perante a responsabilidade do Governo Federal.

Nesta investigação, o objetivo principal do presente estudo foi determinar como as empresas entrevistadas no relatório Raça e Mercado trabalham na inclusão do negro na Organização e como essa inclusão tem sido feita, retornando para o objetivo feito no início deste estudo, agora é possível afirmar que ainda há diversos atos que dificultam a abrangência do negro nos cargos de chefia e tomada de decisão, além disso observa-se a desigualdade nos processos seletivos principalmente em carreiras mais valorizadas, especialmente vagas que exigem ensino superior. Em geral, estes resultados indicam que apesar da mobilização vista no presente relatório Raça e Mercado relatado pelas empresas na isenção do negro no mercado de trabalho, ainda há um árduo trabalho a ser feito, um exemplo é maior representatividade negra nas instituições; a importância de Recursos Humanos em um processo seletivo transparente e acessível à esses grupos, visto que, o referencial teórico explana que, no aspecto histórico a população negra foi prejudicada e muitos possuem baixa qualificação profissional em decorrência disso.

Novas pesquisas devem ser realizadas para investigar se as empresas continuam perfeccionando suas ações afirmativas e se as ações expostas realmente de fato estão sendo feitas. Dessa maneira esta pesquisa

amplia nosso conhecimento sobre a desigualdade racial no mercado de trabalho e como o profissional de Recursos Humanos pode ajudar na inclusão desse grupo, mostrando os fatores críticos que estabelecem disparidade de oportunidades que precisam ser revistas pelas empresas, a sociedade e o Estado. Assim medidas de inclusão, repreensão de atos separativos, ações afirmativas como normas empresariais, destaca-se ações propícias para cessar a quebra de padrões existentes no âmbito profissional.

REFERÊNCIAS

ALVES, Mario Aquino; GALEÃO-SILVA, Luis Guilherme. A crítica da gestão da diversidade nas organizações. **Rev. adm. empres.**, São Paulo, v. 44, n. 3, p. 20-29, set. 2004. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rae/a/pxZ7ftJN4cHCWhQKH5ZV7nn/?lang=pt>>. Acesso em: 12 agosto 2022.

ARAÚJO, J. de A. Educação e desigualdade: a conjuntura atual do ensino público no Brasil. **Revista Direitos Humanos e Democracia**, Editora Unijuí, v. 2, n. 3, p. 125-157, jan./jun. 2014. Disponível em:<<https://revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia/article/view/2523>>. Acesso em: 10 agosto 2022.

ASSIS, J. F. de. Relações de trabalho da população negra no Brasil: situação das trabalhadoras negras e a contribuição das políticas públicas e do Serviço Social para o enfrentamento de desigualdades. **IV Jornada Internacional de Políticas Públicas, Maranhão: UFMA**, 2009. Disponível em: <http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIV/eixos/4_questao-de-genero/relacoes-de-trabalho-da-populacao-negra-no-brasil-situacao-das.pdf>. Acesso em: 07 abril 2022.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**: promulgada em 5 de outubro de 1988, atualizada até a Emenda Constitucional n. 107, de 26 de setembro de 2020. Brasília, DF, 1988. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 06 abril 2022.

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. **Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial**. Brasília: SEPPIR, [entre 2003 e 2011], 24 p. (folheto). Disponível em:< http://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_igualdade_racial.pdf>. Acesso em: 06 abril 2022.

CAMPOS, Matheus Pinto de. **A inclusão de negros nas empresas: uma perspectiva negra da estratégia corporativa**. 2019. 58f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação - Habilitação em Publicidade e Propaganda) - Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <<https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/12700/1/MCampos.pdf>>. Acesso em: 04 agosto 2022.

CASTRO, Beatriz Leite Gustmann de; PEZARICO, Giovanna; BERNARTT, Maria de Lourdes. Diversidade e interculturalidade no contexto organizacional: o caso dos trabalhadores haitianos em Pato Branco – Paraná. **Revista Eletrônica de Administração e Turismo**, Pelotas, v. 13, n. 1, p. 1829-1850, 2019. *

ESPÍNDOLA, Gabriela Wagner. **Recrutamento e seleção virtuais**: uma análise sob a perspectiva dos candidatos ingressantes no mercado de trabalho na região metropolitana de Porto Alegre. 2018. Trabalho de

Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

FIGUEIRA, Patrícia Isabel Venâncio. **Recrutamento e Seleção na Empresa Deloitte**: relatório de estágio. 2013. Dissertação (Mestrado em Gestão de Recursos Humanos) – School of Economics & Management, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2013.

FIGUEIRA, Patrícia Isabel Venâncio. **Recrutamento e Seleção na Empresa Deloitte**: relatório de estágio. 2013. Dissertação (Mestrado em Gestão de Recursos Humanos) – School of Economics & Management, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2013.

FLEURY, Maria Tereza Leme. Gerenciando a diversidade cultural: experiências de empresas brasileiras. **Rev. adm. empres.**, São Paulo, v. 40, n. 3, p. 18-25, set. 2000. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rae/a/YqBJ94QnWgPFBRcD7FJHnQj/?lang=pt>>. Acesso em 12 abril 2022.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/EAESP. Raça e Mercado. **O papel das empresas no processo de equidade racial**, 4 de out. de 2020. Disponível em: <https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u515/relatorio_raca_e_mercado_04_10_2019.pdf>. Acesso em: 22 abril. 2022.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/EAESP. Raça e Mercado. **O papel das empresas no processo de equidade racial**, 4 de out. de 2020. Disponível em: <https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u515/relatorio_raca_e_mercado_04_10_2019.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2022>. Acesso em: 22 abril 2022.

GOMES, Joaquim B. Barbosa. **Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade: o direito como instrumento de transformação social**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

GONÇALVES, Ednéia Batista do Prado; ESPEJO, Márcia Maria dos Santos Bortolucci; ALTOÉ, Stella Maris Lima; VOESE, Simone Bernardes. Gestão da diversidade: um estudo de gênero e raça em grandes empresas brasileiras. **Enfoque: Reflexão Contábil**, Maringá, v. 35, n. 1, p. 95-112, 2016. Disponível em: <<https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Enfoque/article/view/30050/pdf>>. Acesso em 15 setembro 2022.

HASENBALG, C. **Discriminação e desigualdades raciais no Brasil**. Tradução de Patrick Burglin. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2005.

HASENBALG, C. **Discriminação e desigualdades raciais no Brasil**. Tradução de Patrick Burglin. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2005.

HERINGER, R. Desigualdades raciais no Brasil: síntese de indicadores e desafios no campo das políticas públicas. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 18 (Suplemento), p. 57-65, 2002. <Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/csp/2002.v18suppl0/S57-S65/pt>>. Acesso em: 03 março 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **PNAD Contínua 2016: 51% da população com 25 anos ou mais do Brasil possuíam no máximo o ensino fundamental completo**. Agência de notícias IBGE, 2017b. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/18992-pnad-continua-2016-51-da-populacao-com-25-anos-ou-mais-do-brasil-possuiam-no-maximo-o-ensino-fundamental-completo>>. Acesso em: 15 março 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **População chega a 205,5 milhões, com**

menos brancos e mais pardos e pretos. Agência de notícias IBGE, 2017a. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos>>. Acesso em: 15 março 2022.

INSTITUTO ETHOS. Perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas, 2016. Disponível em: <<https://www.ethos.org.br/cedoc/perfil-social-racial-e-de-genero-das-500-maiores-empresas-do-brasil-e-suas-acoes-afirmativas>> Acesso em: 10 setembro 2022.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.E.D.A. **Pesquisa em educação:** abordagens qualitativas. São Paulo, EPU, 1986.

MACALLI, Nicole; KUABARA, Paula S. S.; TAKAHASHI, Adriana R. W.; ROGLIO, Karina De Déa; BOEHS, Samantha De T. M.. **As práticas de recursos humanos para a gestão da diversidade: a inclusão de deficientes intelectuais em uma federação pública do Brasil.** *Ram, Ver. Adm. Mackenzie* vol. 16 no.2 São Paulo mar./abr. 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1678-69712015/administracao.v16n2p157-187>> Acesso em: 16 agosto 2022.

MADEIRA, Zelma e GOMES, Daiane D. de O. **Persistentes desigualdades raciais e resistências negras no Brasil contemporâneo.** *Serv. Soc. Soc.,* São Paulo, n. 133, p. 463-479, set./dez. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/sssoc/n133/0101-6628-sssoc-133-0463.pdf>>. Acesso em: 20 agosto. 2022.

Marconi, Marina de Andrade e Lakatos, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico.** 6ª ed. São Paulo, SP: Atlas, 2001.

MIGLIOLLI, Daiane Cervelin. **Recrutamento e seleção.** Indaial: UNIASSELVI, 2018. *

MONTEIRO, P. F. C. Discussão acerca da eficácia da Lei Áurea. **Revista Meritum,** Belo Horizonte, v.7, n.1, p. 355-387, jan./jun. 2012. Disponível em: <<http://www.fumec.br/revistas/meritum/article/view/1208>>. Acesso em: 08 março 2022.

NOVE em cada dez negros apostam racismo na contratação de trabalhador, revela pesquisa. **R7 São Paulo, São Paulo,** 25 jul. 2017. Disponível em: <<https://noticias.r7.com/sao-paulo/nove-em-cada-dez-negros-apontam-racismo-na-contratacao-de-trabalhador-revela-pesquisa-25072017>> Acesso em: 04 agosto 2022.

OLIVEN, A. C. Ações afirmativas, relações raciais e política de cotas nas universidades: uma comparação entre os Estados Unidos e o Brasil. **Educação,** Porto Alegre, ano XXX, v. 30, n. 1 (61), p. 29-51, jan./abr. 2007. Disponível em: <<http://flacso.redelivre.org.br/files/2012/07/580.pdf>>. Acesso em: 15 abril 2022.

ONU MULHERES. **Vieses inconscientes, equidade de gênero e o mundo corporativo:** lições da oficina “vieses inconscientes”. 2016. Disponível em: <http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/Vieses_inconscientes_16_digital.pdf>. Acesso em: 12 agosto 2022.

PACHECO, Wellington; BARBOSA, Jane; REIS, Patrícia; SILVA, Elisa e ABREU, Igor. **O Impacto Da Gestão da Diversidade nas Relações Raciais no Ambiente Organizacional:** Um Fator Crítico de Sucesso. IN: Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 11, 2014. Anais Eletrônico. Resende: AEDB, 2014. P. 1-16. Disponível em: <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/40920529.pdf>>. Acesso em: 07 outubro 2022.

PORTELLI, H. **Gramsci e o bloco histórico.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas de pesquisa e do trabalho acadêmico.** 2. ed. Novo Hamburgo: Freevale, 2013.

PROENÇA, Rui Pedro Salcedas. **Recrutamento e Seleção na Page Personnel**. 2014. Dissertação (Mestrado em Gestão de Recursos Humanos) – School of Economics & Management, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2014.

ROCHA, Sonia. A inserção dos jovens no mercado de trabalho. **Cad. CRH**, Salvador, v. 21, n. 54, p. 533-550, dez. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010349792008000300009&lng=en>. Acesso em: 10 agosto 2022.

SILVA, T. D.; GOES, F. L (Orgs.). **Igualdade racial no Brasil: reflexões no ano internacional dos afrodescendentes**. Brasília: Ipea, 2013. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/21198/4/CAPITULO_TerritorialidadeQuilombosBrasil.pdf> Acesso em: 10 março. 2022.

SOUZA, Carine O. **Desigualdade racial: um problema enraizado no mercado de trabalho no Brasil**. 2019. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Fortaleza, 2019. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/50060/1/2019_tcc_cosouza.pdf> Acesso em: 01 março 2022.

SOUZA, Filipe Augusto Silveira de; LEMOS, Ana Heloisa da Costa. Terceirização e resistência no Brasil: o Projeto de Lei n. 4.330/04 e a ação dos atores coletivos. **Cad. EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 4, p. 1035-1053, dez. 2016. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cebape/a/YvTrMwwQqfDcWzMzGv5fqdr/?lang=pt>> Acesso em: 16 agosto 2022.

SOUZA, Nícia Raies Moreira (Coord). CRUZ, Livia Cristina Rosa; SOUZA, Maria Ramos de; SOUZA; Plínio de Campos. **A inserção dos jovens no mercado de trabalho**. 2. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações, 2001.

TUZZO, S. A.; BRAGA C. F. O processo de triangulação da pesquisa qualitativa: o metafenômeno como gênese. **Revista Pesquisa Qualitativa**, São Paulo, SP, v.4, n.5, p. 140-158, ago., 2016.